

Прилуцький С.

*здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
Мелітопольського державного педагогічного
університету імені Богдана Хмельницького
Мелітополь, Україна*

НОВІТНІ ПРИКЛАДНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ГЕНЕТИЦІ

Генетика є наукою про спадковість, яка входить потенційно до складу біологічних дисциплін, на сьогоднішній день є одним з перспективних та актуальних напрямлень, результати якої активно застосовуються у медицині. Носієм генетичної інформації у всіх біооб'єктах, які присутні на планеті Земля є макромолекула ДНК. Вона концентрується у ядерних клітинах та формується у вигляді хромосомного набору, як статевих так і соматичних клітин. Має дволанцюгову спіральну форму, має в своєму складі азотисті основи та скріплюється водневими зв'язками. На відміну від соматичних клітин, статеві мають гаплоїдний набір хромосом (n), оскільки вони грають головну та першочергову функцію репродуктивності відтворюючи собі подібних організмів.

Таким чином на основі маніпулятивних дій з макромолекулярними структурами, в першу чергу ДНК живих організмів, а саме еукаріотів набирає на сьогоднішній день популярність технологія генетичної інженерії. Даний прийом у генетиці грає визначну роль у сільськогосподарських, харчових та медичних біотехнологіях. Рекомбінація генетичного матеріалу, створення трансгенетичних або генно-модифікованих організмів, створення ДНК/РНК препаратів медичного, фармацевтичного призначення – все це лежить в основі розробок генної інженерії на сьогодні та лишається перспективним напрямом дослідження на подальші роки, особливо в застосуванні даної техніки на ссавцях. Відтворення копій живих організмів стало одним із однозначних проривів в ХХІ сторіччі – це знаменитий експеримент з клонування вівці Долі, котрий довів, що технологія клонування є цілком реальною для подальшого використання у сільськогосподарських біотехнологіях та є достатньо актуальною і перспективною. У експериментальній генетиці широко розповсюджені методи молекулярної біології, оскільки в її цілі та задачі входить проведення маніпуляцій з генетичним матеріалом та будівельним матеріалом в біосистемі людини – протеїнами. Серед сучасних методів, які активно використовуються у генетиці є: методи виділення та очищення молекул РНК/ДНК (даний метод ґрунтується на виділенні ДНК/РНК будь якого організму для проведення аналізу,

синтезу та інших дій, виділення РНК вірусів є перспективним напрямом у визначенні та з'ясуванні природи віріонів для створення вакцинальних препаратів); метод полімеразно-ланцюгової реакції є на сьогоднішній день широко застосованим та популяризованим серед молекулярно-біологічних прийомів, але знайшов своє місце і в генетиці (полягає у способі збільшення концентрацій певних фрагментів ДНК у біологічних рідинах, цей метод широко застосовується і в медичній галузі); метод ампліфікації ДНК (передбачає собою копіювання фрагментарних або цілоструктурних макромолекулярних сполук ДНК/РНК шляхом використання механізмів реплікації. Існує, як важлива частина технології ПЛР); методи обробки даних, моделювання (з розвитком комп'ютерних технологій відповідальність людського фактору поступово втрачає значення, тим не менш за допомогою комп'ютерних технологій створюються бази даних про послідовність ДНК різних живих об'єктів і аналізують інформацію за допомогою спеціальних комп'ютерних програм).

Таким чином, новітні часи, науково-технологічний розвиток, який охоплює усі види діяльності створюють нові методи проведення лабораторних досліджень, за допомогою різноманітних допоміжних засобів, на сьогодні це і нанотехніка, перспективи застосування яких в біологічних науках та біотехнологіях лише набирає обертів, але автоматизація та комп'ютеризація процесів в тому числі і лабораторної діагностики, синтезу, аналізу і інших видів експериментальної діяльності охоплює молекулярно-генетичні дослідження все сильніше та поступово вживається в середовище природничих наук.